

Penerapan *Core Values* “Berakhlak” Pada Aparatur Sipil Negara di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur

Rini Juliana Renta Uli Simamora, Suci Megawati, Indah Prabawati, M. Noer Falaq Al Amin

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 12 June 2026

Revised 12 June 2026

Accepted 20 June 2026

Available online 25 June 2026

Keywords

policy implementation, BerAKHLAK, state civil apparatus, Edward III, Organizational Bureau

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author.

Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Implementasi kebijakan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/1456/031.2/2022 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara bertujuan mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkualitas melalui penerapan nilai BerAKHLAK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah berjalan cukup baik. Komunikasi antar pegawai telah terjalin melalui rapat dan briefing, sumber daya manusia dan fasilitas kerja telah memadai, serta pegawai menunjukkan sikap positif dan komitmen dalam menerapkan nilai BerAKHLAK. Meskipun demikian, implementasi belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan penguatan komunikasi, pembaruan SOP, dan peningkatan pemahaman pegawai agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

ABSTRACT

The implementation of the East Java Governor's Circular Letter Number 800/1456/031.2/2022 concerning the Implementation of Core Values and Employer Branding of State Civil Apparatus aims to realize professional, integrity-driven, and high-quality civil servants through the application of BerAKHLAK values. This study employs a qualitative descriptive method using George C. Edward III's policy implementation theory, encompassing the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that implementation at the Organizational Bureau of the East Java Provincial Regional Secretariat has been progressing reasonably well. Inter-employee communication has been established through meetings and briefings, human resources and work facilities are adequate, and employees demonstrate a positive attitude and commitment toward applying BerAKHLAK values. Nevertheless, implementation has not yet reached its full potential, making it necessary to strengthen communication, update standard operating procedures, and enhance employees' understanding so that the policy can be carried out more effectively and consistently.

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* melalui perubahan sistem pemerintahan, mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya aparatur. Reformasi ini diperlukan untuk meningkatkan sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini didorong oleh keinginan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, layak, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan perubahan sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik (Zulfia & Frinaldi, 2022).

Dalam lingkungan ASN, standarisasi *Core Values* menjadi langkah strategis untuk menciptakan keseragaman nilai, etika, dan budaya kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebelum adanya standarisasi, perbedaan nilai dasar antarinstansi menyebabkan variasi standar pelayanan serta menghambat koordinasi (Tantri et al., 2022). Oleh karena itu, ASN sebagai pelaksana pelayanan publik memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kerja yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting mengingat masih adanya tuntutan dan kritik masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga ASN dituntut memiliki pola pikir responsif, kompetitif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan yang efektif serta bebas dari praktik korupsi (Efendi & Frinaldi, 2024; Gusmawan et al., 2020).

Core Values BerAKHLAK diperkenalkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada tahun 2021 dan ditetapkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021 sebagai pedoman nilai dasar dan perilaku ASN di seluruh instansi pemerintah (Arthania et al., 2023). BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang menjadi penyempurnaan terhadap prinsip etika serta perilaku ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Implementasi nilai Berorientasi Pelayanan menekankan pentingnya ASN dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan Akuntabel mengarahkan pegawai untuk bertanggung jawab atas kinerja secara transparan. Nilai Kompeten mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN (Maulana & Frinaldi, 2024), sementara Harmonis dan Loyal memperkuat hubungan kerja serta komitmen terhadap organisasi. Selain itu, nilai Adaptif dan Kolaboratif mendorong ASN agar mampu menghadapi perubahan serta membangun kerja sama antar pihak. Dengan demikian, *Core Values* BerAKHLAK menjadi landasan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik (Ryandra et al., 2025).

Pada tingkat daerah, implementasi *Core Values* BerAKHLAK diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/1456/031.2/2022 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan tersebut mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK ke dalam budaya kerja organisasi melalui proses sosialisasi, penilaian, serta evaluasi berkala sebagai bagian dari reformasi birokrasi daerah (Pemprov Jawa Timur, 2022). Dalam hal ini, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam mendorong internalisasi nilai BerAKHLAK karena berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan tata kelola ASN.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga bergantung pada kesiapan organisasi dan individu ASN sebagai pelaksana kebijakan. Perubahan budaya kerja melalui *Core Values* BerAKHLAK memerlukan pemahaman, komitmen, serta kemampuan adaptasi ASN dalam menjalankan nilai tersebut secara nyata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait bagaimana implementasi *Core Values* BerAKHLAK diterapkan pada ASN, khususnya di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *Core Values* BerAKHLAK pada Aparatur Sipil Negara di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mendukung terwujudnya *Good Governance* dan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analisis untuk memahami proses penerapan nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan *Core Values* BerAKHLAK pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menghasilkan data berupa uraian kata-kata berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan perilaku yang diamati (Moleong, 2017), dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam memahami fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, serta staf ASN, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa peraturan, laporan, jurnal, dan literatur terkait. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan *Core Values* BerAKHLAK menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan nilai BerAKHLAK tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lain (Pasolong, 2020). Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Harahap (2020) melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh temuan penelitian yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk penerapan budaya kerja ASN dalam mendukung birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Penerapan nilai BerAKHLAK tidak hanya menjadi pedoman perilaku ASN, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai. Analisis implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana sehingga tujuan dan isi kebijakan dapat dipahami serta dilaksanakan dengan baik (Irawan et al., 2024). Menurut Edward III, komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri atas tiga indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi;

1. Transmisi komunikasi

Transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan BerAKHLAK di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berjalan melalui pola hierarkis sesuai struktur organisasi. Informasi kebijakan disampaikan secara berjenjang dari pimpinan tertinggi, pejabat struktural, hingga staf pelaksana. Proses ini menunjukkan bahwa organisasi masih mengandalkan pola komunikasi top-down. Penyampaian informasi tidak hanya dilakukan melalui instruksi formal, tetapi juga melalui forum organisasi seperti rapat pimpinan, apel pagi, dan briefing internal.

Selain itu, media visual seperti poster, banner, dan slogan BerAKHLAK turut digunakan sebagai penguat pesan kebijakan di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi komunikasi telah memanfaatkan kombinasi komunikasi formal dan nonformal. Namun, berdasarkan temuan penelitian, pola komunikasi top-down ini berpengaruh pada intensitas penyampaian langsung dari pimpinan. Artinya, ketika intensitas komunikasi menurun, pemahaman pegawai terhadap nilai BerAKHLAK juga cenderung melemah.

2. Kejelasan komunikasi

Kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan BerAKHLAK secara umum sudah cukup baik pada tingkat konseptual. Sebagian besar ASN memahami bahwa BerAKHLAK merupakan nilai dasar etika dan budaya kerja ASN. Namun, pada tingkat operasional, masih terdapat variasi pemahaman dalam mengimplementasikan nilai tersebut ke dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya, nilai "Akuntabel" dan "Kompeten" belum memiliki standar implementasi yang benar-benar seragam di setiap unit kerja.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan implementasi praktis. Dalam perspektif Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan komunikasi belum sepenuhnya optimal karena belum didukung oleh pedoman teknis yang rinci seperti SOP yang sudah disesuaikan dengan nilai BerAKHLAK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui SOP, indikator kinerja, serta contoh implementasi konkret agar nilai BerAKHLAK tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga operasional.

3. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi komunikasi berkaitan dengan keberlanjutan penyampaian informasi kebijakan. Secara formal, nilai BerAKHLAK telah memiliki dasar regulasi yang kuat dan stabil, sehingga tidak mengalami perubahan kebijakan yang signifikan. Dalam praktiknya, komunikasi terkait implementasi BerAKHLAK telah dilakukan secara berkala melalui berbagai forum seperti apel, rapat, maupun kegiatan sosialisasi lainnya. Pola penyampaian ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan nilai BerAKHLAK tetap tersampaikan kepada seluruh pegawai.

Seiring dengan proses tersebut, internalisasi nilai BerAKHLAK di lingkungan ASN terus berkembang secara bertahap. Sebagian pegawai telah mengintegrasikan nilai tersebut dalam budaya kerja sehari-hari, sementara yang lain masih dalam proses penguatan pemahaman dan pembiasaan. Dengan demikian, konsistensi komunikasi telah berjalan dengan baik, dan masih dapat terus diperkuat melalui strategi penguatan berkelanjutan (*continuous reinforcement*) agar internalisasi nilai dapat semakin merata di seluruh unit kerja.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat dijalankan secara efektif dalam organisasi. Sumber daya dapat diartikan sebagai dukungan dana, materi, manusia, dan berbagai insentif lainnya untuk melancarkan implementasi kebijakan (Anggara, 2018), dan tahapan implementasi kebijakan mengharuskan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten (Ravyansah et al., 2022; Rahayu, 2018). Dalam implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sumber daya dipahami secara komprehensif yang mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas, serta dukungan pembiayaan yang secara keseluruhan membentuk sistem pendukung dalam pelaksanaan kebijakan di lingkungan kerja.

Dari aspek sumber daya manusia, Biro Organisasi memiliki struktur kepegawaian yang tersusun secara berjenjang dan fungsional, yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat pengawas, serta staf pelaksana. Struktur ini membentuk pembagian peran yang jelas sesuai tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap pegawai menjalankan perannya secara saling melengkapi sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan secara terkoordinasi. Implementasi nilai BerAKHLAK dalam praktiknya juga melekat pada aktivitas kerja pegawai, seperti pelaksanaan tugas kedinasan, koordinasi antarunit, serta kegiatan rapat dan briefing internal. Melalui aktivitas tersebut, nilai-nilai ASN diintegrasikan dalam proses kerja organisasi yang berlangsung secara rutin. Dari aspek kewenangan, implementasi nilai BerAKHLAK berada dalam struktur birokrasi yang hierarkis.

Kepala biro dan pejabat struktural memiliki peran dalam memberikan arahan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta memastikan nilai-nilai ASN diterapkan dalam unit kerja masing-masing. Kejelasan kewenangan ini menjadi faktor penting dalam menjaga keteraturan pelaksanaan kebijakan.

Dari sisi fasilitas, Biro Organisasi menyediakan berbagai sarana pendukung seperti ruang kerja, fasilitas rapat, serta media visual berupa poster dan banner yang memuat nilai-nilai BerAKHLAK. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai bagian dari lingkungan kerja yang mendukung pembiasaan nilai dan menjadi pengingat dalam aktivitas sehari-hari. Adapun dari aspek pembiayaan, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi nilai BerAKHLAK tidak memiliki alokasi anggaran khusus tersendiri. Namun demikian, kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan melalui anggaran kegiatan organisasi yang telah tersedia, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan sosialisasi, serta kegiatan penunjang lainnya. Dengan demikian, dukungan pembiayaan bersifat terintegrasi dalam program kerja organisasi yang sudah ada. Secara keseluruhan, sumber daya dalam implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan sistem pendukung yang saling berkaitan, di mana sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, serta pembiayaan yang terintegrasi secara bersama-sama memungkinkan nilai BerAKHLAK diimplementasikan dalam aktivitas kerja organisasi.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III merupakan variabel yang berkaitan dengan kemauan, komitmen, serta tingkat penerimaan pelaksana terhadap suatu kebijakan. Disposisi menjadi faktor penting karena keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh komunikasi dan sumber daya, tetapi juga oleh kesediaan aparatur untuk menerima dan melaksanakan kebijakan secara konsisten dalam praktik kerja. Sikap positif pelaksana akan mendorong implementasi berjalan lebih efektif, sedangkan rendahnya penerimaan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya (Edward III dalam Abdal, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa nilai tersebut telah diterima sebagai bagian dari pedoman kerja aparatur. Nilai BerAKHLAK tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga mulai terintegrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi organisasi, khususnya dalam penataan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah. Penerimaan tersebut terlihat dalam berbagai aktivitas kerja pegawai, seperti pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), evaluasi kebutuhan jabatan, serta fasilitasi konsultasi kelembagaan perangkat daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pegawai menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hasil kerja dengan memastikan setiap dokumen yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan kondisi faktual yang ada. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran untuk bekerja secara akuntabel dan profesional dalam menjalankan tugas.

Selain itu, dalam kegiatan fasilitasi implementasi kebijakan dan penyesuaian sistem kerja, pegawai juga menunjukkan sikap adaptif terhadap perubahan regulasi. Setiap adanya kebijakan baru, pegawai berupaya memahami terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasi kepada perangkat daerah. Proses ini menunjukkan adanya kemauan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan serta menjaga ketepatan dalam pelaksanaan tugas. Nilai berorientasi pelayanan juga tercermin dalam kegiatan konsultasi kelembagaan perangkat daerah. Pegawai tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu memberikan penjelasan dan arahan agar permasalahan yang dihadapi dapat dipahami dengan baik oleh pihak terkait. Hal ini

menunjukkan adanya sikap proaktif dalam memberikan pelayanan yang mendukung penyelesaian masalah secara lebih komprehensif.

Secara umum, disposisi pelaksana di Biro Organisasi menunjukkan kondisi yang mendukung implementasi *Core Values* BerAKHLAK. Pegawai memiliki penerimaan yang baik terhadap nilai tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Sikap ini tercermin dalam bentuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta kerja sama dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Lebih lanjut, sikap tersebut juga diperkuat oleh peran pimpinan yang memberikan arahan dan motivasi dalam pelaksanaan tugas. Pimpinan menekankan pentingnya penerapan nilai BerAKHLAK dalam setiap aktivitas kerja serta memberikan dorongan agar pegawai bekerja secara profesional dan konsisten.

Sejalan dengan temuan Agustina dan Sarikusumaningtyas (2024) bahwa implementasi BerAKHLAK akan lebih efektif apabila organisasi memiliki mekanisme penguatan perilaku seperti evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan. Hal ini sesuai dengan program Best Employee of the Month di Biro Organisasi, yang menjadi bentuk penguatan disposisi pelaksana karena pegawai berkinerja terbaik diberikan penghargaan secara langsung sekaligus menjadi teladan bagi pegawai lain dalam penerapan nilai BerAKHLAK.

Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat penolakan terhadap kebijakan, sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik dan relatif stabil dalam kegiatan kerja sehari-hari. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan agar internalisasi nilai tidak hanya bersifat adaptif terhadap situasi tertentu, melainkan menjadi bagian yang secara konsisten melekat dalam setiap pelaksanaan tugas pegawai. Dengan demikian, disposisi pelaksana dalam implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan berada dalam kondisi yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya penerimaan terhadap kebijakan, kesediaan untuk melaksanakan nilai dalam pekerjaan, serta dukungan lingkungan organisasi yang memperkuat komitmen aparatur dalam menjalankan tugas secara konsisten sesuai dengan nilai BerAKHLAK.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan publik karena berkaitan dengan bagaimana organisasi mengatur pembagian tugas, alur kewenangan, mekanisme koordinasi, serta standar operasional dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam perspektif George C. Edward III, struktur birokrasi menjadi faktor yang menentukan efektivitas implementasi karena berhubungan langsung dengan keteraturan proses kerja dalam organisasi. Struktur yang jelas akan membantu pelaksana memahami alur kerja dan tanggung jawabnya, sedangkan struktur yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan ketidakefisienan, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antarunit kerja.

Dalam implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, struktur birokrasi menjadi dasar penting dalam memastikan nilai tersebut dapat diinternalisasikan ke dalam aktivitas kerja organisasi. Struktur organisasi yang bersifat hierarkis, mulai dari pimpinan biro, pejabat struktural, pejabat fungsional, hingga pelaksana administratif, membentuk sistem kerja yang mengatur pembagian peran secara jelas. Setiap tingkatan memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Keberadaan struktur yang jelas ini memungkinkan proses implementasi BerAKHLAK tidak berjalan secara individual semata, tetapi terintegrasi dalam sistem kerja organisasi. Nilai-nilai seperti akuntabel, adaptif, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif diterapkan melalui mekanisme kerja yang telah ditentukan sesuai posisi dan fungsi masing-masing pegawai.

Dengan demikian, struktur birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pembagian jabatan, tetapi juga sebagai pengarah bagaimana nilai organisasi diterjemahkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi dianalisis melalui dua aspek utama sebagaimana dikemukakan oleh Edward III, yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Kedua aspek ini menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana struktur birokrasi mampu mendukung efektivitas implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di lingkungan Biro Organisasi.

1. *Standart Operating Procedure* (SOP)

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman kerja yang digunakan dalam organisasi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks implementasi kebijakan, SOP berfungsi menciptakan keseragaman tindakan, memperjelas alur kerja, serta menjadi acuan bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil penelitian, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah memiliki SOP yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. SOP tersebut mengatur alur kerja administratif, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta prosedur koordinasi antarbagian. Dengan adanya SOP, pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan organisasi.

Keberadaan SOP juga berperan dalam menciptakan konsistensi pelaksanaan tugas antarpegawai, sehingga setiap aktivitas kerja memiliki standar yang relatif sama. Selain itu, SOP membantu proses pengawasan karena setiap kegiatan telah memiliki alur kerja yang terdokumentasi sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas pegawai. Namun demikian, SOP yang digunakan masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengintegrasikan nilai *Core Values* ASN BerAKHLAK ke dalam prosedur kerja. Hal ini menyebabkan implementasi nilai BerAKHLAK belum memiliki standar operasional yang seragam dan masih bergantung pada pemahaman individu serta arahan pimpinan dalam pelaksanaannya. Akibatnya, penerapan nilai dapat berbeda antarpegawai maupun antarunit kerja.

Dalam perspektif Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi telah tersedia, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap kebijakan baru yang diimplementasikan. Oleh karena itu, pembaruan SOP menjadi hal yang penting agar nilai BerAKHLAK tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga terinternalisasi dalam prosedur kerja yang bersifat *operasional* dan terukur.

2. Fragmentasi

Fragmentasi dalam struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab ke dalam berbagai unit kerja dalam organisasi. Dalam implementasi kebijakan publik, fragmentasi diperlukan karena kompleksitas tugas pemerintahan tidak dapat ditangani oleh satu unit kerja saja, sehingga diperlukan pembagian peran yang jelas agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Dalam implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, fragmentasi terlihat dari pembagian peran antarunit kerja yang saling berkaitan dalam pelaksanaan tugas organisasi. Biro Organisasi berperan dalam perumusan kebijakan, fasilitasi, serta penguatan implementasi nilai BerAKHLAK, sedangkan unit kerja lainnya melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing.

Pembagian peran antara pejabat struktural, ketua tim kerja, dan staf pelaksana menunjukkan adanya fragmentasi tanggung jawab yang, sejalan dengan teori Edward III, tidak selalu bersifat negatif apabila organisasi mampu membangun mekanisme koordinasi yang jelas dan

pengawasan yang efektif (Wattimena et al., 2024; Saputra, 2024; Putri et al., 2021; Shalsabila et al., 2025). Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak terpusat pada satu aktor, tetapi tersebar pada beberapa bagian dalam organisasi. Setiap unit memiliki peran yang berbeda namun tetap berada dalam satu sistem kerja yang sama. Kondisi ini mencerminkan bahwa fragmentasi dalam organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip pembagian kerja birokrasi.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antarunit dilakukan melalui mekanisme formal seperti rapat koordinasi, briefing, serta arahan pimpinan. Mekanisme ini berfungsi sebagai pengikat agar meskipun tugas tersebar, arah implementasi tetap berada dalam satu tujuan yang sama. Dengan demikian, fragmentasi tidak hanya berfungsi sebagai pembagian kerja, tetapi juga sebagai sistem yang diintegrasikan melalui koordinasi organisasi. Jika ditinjau dalam perspektif Edward III, fragmentasi dapat menjadi faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan tergantung pada efektivitas koordinasi yang dibangun. Dalam penelitian ini, fragmentasi yang terjadi menunjukkan bahwa pembagian tugas telah berjalan cukup jelas dan didukung oleh mekanisme koordinasi yang relatif terstruktur, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan secara signifikan. Namun demikian, efektivitas fragmentasi tetap bergantung pada konsistensi komunikasi antarunit serta kesamaan pemahaman terhadap nilai BerAKHLAK sebagai pedoman kerja bersama. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan internalisasi nilai menjadi faktor penting agar fragmentasi dapat mendukung implementasi kebijakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teori George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih optimal dan konsisten. Pada aspek komunikasi, implementasi nilai BerAKHLAK telah dilakukan melalui jalur struktural organisasi serta diperkuat dengan forum formal seperti rapat, briefing, dan apel. Nilai tersebut juga telah dipahami sebagai pedoman kerja ASN. Namun demikian, kejelasan operasional dan konsistensi internalisasi masih perlu diperkuat agar implementasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja yang berkelanjutan. Pada aspek sumber daya, implementasi nilai BerAKHLAK didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pembagian tugas yang jelas, kewenangan yang terstruktur, fasilitas kerja yang memadai, serta dukungan pembiayaan yang terintegrasi dalam program kerja organisasi. Meskipun demikian, belum terdapat anggaran khusus yang secara spesifik dialokasikan untuk implementasi BerAKHLAK, sehingga pelaksanaannya masih melekat pada kegiatan rutin organisasi.

Pada aspek disposisi, pegawai menunjukkan sikap yang positif terhadap implementasi *Core Values* BerAKHLAK. Nilai tersebut telah diterima sebagai pedoman kerja dan diimplementasikan dalam berbagai aktivitas pekerjaan, seperti Anjab, ABK, serta layanan konsultasi kelembagaan. Dukungan pimpinan serta adanya mekanisme penghargaan turut memperkuat komitmen pegawai dalam menjalankan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Pada aspek struktur birokrasi, implementasi nilai BerAKHLAK telah didukung oleh struktur organisasi yang jelas serta pembagian tugas yang teratur melalui SOP dan fragmentasi. Namun demikian, SOP yang digunakan masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengintegrasikan nilai BerAKHLAK

dalam prosedur kerja. Selain itu, fragmentasi yang ada telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penguatan koordinasi dan konsistensi implementasi antarunit kerja.

Secara keseluruhan, implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam aspek struktural dan penerimaan pelaksana. Namun, untuk mencapai implementasi yang lebih optimal dan berkelanjutan, masih diperlukan penguatan pada aspek internalisasi nilai, pembaruan SOP, serta konsistensi komunikasi dan koordinasi antarunit kerja agar nilai BerAKHLAK benar-benar menjadi budaya kerja ASN dalam organisasi.

SARAN

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilaksanakan, serta penyesuaian dengan teori dan kesimpulan yang ada. Dalam hal ini dapat direkomendasikan beberapa saran terkait sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan komunikasi secara rutin dalam kegiatan kerja, misalnya dengan menyisipkan pengingat nilai BerAKHLAK dalam rapat mingguan atau briefing harian secara rutin dan dimasukkan kedalam jadwal rutin di Biro Organisasi. Hal ini agar nilai tidak hanya disampaikan di awal, tetapi terus diingat dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.
2. Perlu dilakukan alokasi anggaran yang spesifik untuk kegiatan BerAKHLAK dan tidak digabungkan kedalam anggaran rencana kerja lainnya, hal ini untuk mendukung dan memfokuskan BerAKHLAK agar memaksimalkan pelaksanaannya.
3. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman pegawai melalui contoh langsung dalam pekerjaan, seperti penjelasan dari pimpinan mengenai penerapan nilai BerAKHLAK dalam tugas tertentu atau diskusi singkat dalam unit kerja. Dengan cara ini, pegawai dapat lebih mudah memahami bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam pekerjaan.
4. Perlu dilakukan pembaruan terhadap SOP yang masih menggunakan format lama. Saat ini, SOP hanya berisi uraian tugas, alur kerja, dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanpa mencantumkan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai pedoman perilaku pegawai. Sebagai contoh, pada SOP pelayanan administrasi hanya dijelaskan tahapan penerimaan, verifikasi, dan penyelesaian dokumen. Pada SOP yang baru, setiap tahapan perlu disertai penerapan nilai BerAKHLAK, seperti memberikan pelayanan yang ramah dan responsif (Berorientasi Pelayanan), menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel), serta berkoordinasi dengan unit lain dalam penyelesaian pekerjaan (Kolaboratif). Selain itu, penerapan Nilai BerAKHLAK perlu dimasukkan ke dalam indikator penilaian kinerja pegawai agar memiliki ukuran yang jelas dalam pelaksanaannya

REFERENSI

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*. LPPKM UIN Sunan Gunung Djati.
- Agustina, S., & Sarikusumaningtyas, W. (2024). Analisis Implementasi Core Value Berakhlak terhadap Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(3), 229–252.
- Anggara, S. (2018). *Ekologi Administrasi Holistik, Kontemporer, dan Kontekstual*. CV. Pustaka Setia.
- Arthania, A. A., Nurcahyanto, H., & Suwitri, S. (2023). Implementasi Kebijakan Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1–26.

- Efendi, T., & Frinaldi, A. (2024). Inovasi sebagai Pilar Reformasi Birokrasi: Kajian Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Organisasi Sektor Publik. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 630–639.
- Elyasa, M. D. (2022). Core Values “BerAKHLAK” Tagline Baru ASN yang Berkomitmen pada Kualitas Pelayanan Publik. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Orang Dewasa*, 10(1), 17–26.
- Gunawan, G., Deliarnoor, N. A., & Yuningsih, N. Y. (2024). Peningkatan Performa Pelayanan Publik Melalui Penerapan Core Values BerAKHLAK di Kota Singkawang Tahun 2022–2023. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(4), 341–356.
- Gusmawan, F., Haryadi, H., & Sutrisna, E. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Karakteristik Sosiodemografi terhadap Minat Kunjungan Ulang yang Dimoderasi oleh Kepuasan Pasien pada Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 21(4).
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Wal Ashri Publishing.
- Irawan, B., Roesminingsih, M. V., & Widodo, B. S. (2024). The Effect of Communication and Resource Implementation? Empirical Study from Indonesia on Policy. *Migration Letters*, 21(4), 88–97.
- Makhdom, H., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2024). Strategi Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Melalui Pembangunan Zona Integritas. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 5(3), 274–281.
- Maulana, Y., & Frinaldi, A. (2024). Nilai Inti BerAKHLAK Aparatur Sipil Negara Sebagai Nilai-Nilai Budaya Kerja Dalam Pelayanan Publik. *JEPANG: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan*, 2(1), 47–57.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pemprov Jawa Timur. (2022). *Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/1456/031.2/2022 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur*.
- Putri, N. E., Nimran, U., Rahardjo, K., & Wilopo, W. (2021). The Impact of Organizational Culture on Employee Engagement and Organizational Citizenship Behavior. *International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021)*, 456–463.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, Doddy, M. S. A., & Sari, D. (2022). *Kebijakan Publik* (Ariyanto, Ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ryandra, G. N., Audina, S. Z., Parastowo, R. A. F., & Arundinasari, I. (2025). Analisis Website Budaya Kerja BerAKHLAK dalam Mewujudkan Prinsip Agile Governance di Provinsi Jawa Timur. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 8836–8847.
- Saputra, A. D. (2024). *Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang*.
- Shalsabila, N., Putra, R., Iriani, A., & Chairani, A. L. (2025). Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kejaksaan Negeri OKU Selatan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 152–169.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tantri, R. A., Maksin, M., Hidayat, S., & Ariyanto, A. E. (2022). Pelaksanaan Program “ASN BerAKHLAK” Sebagai Bentuk Pengembangan Pegawai Untuk Meningkatkan Kualitas dan Loyalitas Pegawai. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 8(1), 27–34.

- Wattimena, D., Idris, M., Hamson, Z., & Abdullah, Z. (2024). Analisis Komunikasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 6(3), 15–26.
- Zulfia, H., & Frinaldi, A. (2022). Urgensi Penerapan Budaya Inovasi Bagi ASN Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Publik Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(1).